

МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ АНЕМИЕЙ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

Хожибоев Авазбек Ахбобович

Доцент кафедры ортопедической и хирургической стоматологии
Центральноазиатского медицинского университета

avazlixoji@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-5178-0496>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17075201>

Аннотация. Патология пародонта часто сочетается с болезнями других систем организма, в том числе и с железодефицитной анемией. Железодефицитная анемия (ЖДА) - одно из самых массовых заболеваний человечества, а частота у больных этой анемии среди всех анемий составляет 90- 95 %. Распространенность этого страдания у женщин детородного возраста достигает 30-60 %. В отличие от других видов анемии у больных ЖДА развивается не только анемический, но и сидеропенический синдром.

Ключевые слова. Дефицит железа, соматические заболевания, стоматологическое здоровье, кариес, социальная значимость, качество жизни.

Помимо гемоглобина, железо входит в состав ряда ферментных систем организма, которые обеспечивают тканевое дыхание и реакции иммунитета. Снижается резистентность организма к инфекционно-воспалительным заболеваниям. Выявлены нарушения в иммунной системе, приводящие к развитию вторичного иммунодефицита комбинированного характера. Имеются немногочисленные данные о нарушении фагоцитарной и бактерицидной функции нейтрофильных лейкоцитов в условиях дефицита железа. В клинико-цитохимическое исследование включены 108 пациентов с хроническими воспалительными заболеваниями пародонта в возрасте от 23 до 58 лет, которые были разделены на 4 основные группы. Из 73 больных хроническим генерализованным катаральным гингивитом у 39 был нормальный уровень гемоглобина крови (1 группа), а 34 человека страдали ЖДА (2 группа). Среди 35 больных хроническим генерализованным пародонтитом легкой и средней степени тяжести 19 человек имели нормальный уровень гемоглобина крови (3 группа), в то время как у 16 больных была ЖДА (4 группа).

Контрольная группа состояла из 42 здоровых людей без признаков патологии пародонта. Клинические методы исследования включали

выявление жалоб, анамнеза, внешний осмотр лица. При осмотре полости рта определяли состояние зубных рядов, пародонта, слизистой оболочки. При осмотре полости рта определяли уровень гигиены с помощью индекса ОНI-S Грина-Вермильон. Для объективной оценки степени кровоточивости применяли индекс кровоточивости (РВI). С помощью папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) определяли тяжесть гингивита. Пародонтальный индекс нуждаемости в лечении (СРITN) использовали для выяснения потребности в специализированном пародонтологическом лечении[5,8].

Для оценки состояния костной ткани пародонта использовали прицельную дентальную и панорамную рентгенографию. Методы лечения и профилактики. Для всех больных была составлена и осуществлена индивидуальная схема гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий с учетом степени тяжести поражения пародонта и особенностей клинического течения заболевания. Проводили комплексное местное и общее лечение. Этиотропная терапия была направлена на устранение микробной биопленки. Для этого определяли уровень гигиены полости рта с применением индикаторов налёта. Зубные отложения удаляли ручными инструментами, ультразвуковым методом и с помощью воздушно-абразивной системы «Air-Flow».

Проводили антисептическую обработку десен 0,2 % раствором хлоргексидина биглюконата. Зубы покрывали фторсодержащими лаками. Обучали больных правилам индивидуальной гигиены полости рта, давали рекомендации по выбору средств гигиены. На период лечения назначали лечебно-профилактические зубные пасты и ополаскиватели, аппликации гелями метрогил дента и холисал. Удаляли не имеющие функционального значения зубы с подвижностью 2 степени. Для устранения налетретенционных факторов пломбировали кариозные полости с применением разработанного нами устройства для пломбирования комбинированных кариозных дефектов (Патент РФ на изобретение № 2223065). Снимали несостоятельные ортопедические конструкции. Больным хроническим генерализованным пародонтитом проводили закрытый кюретаж пародонтальных карманов. Устраняли супраконтакты методом избирательной пришлифовки зубов. Патогенетическая терапия включала общее и местное противовоспалительное лечение.

Противовоспалительные (фторокорт, лоринден); антибактериальные и антисептические средства (гели холисал, метрогил дента, пленки

диплен, 0,2 % раствор хлоргексидина биглюконата, миромисгин); ферментные препараты (трипсин, лидаза, химотрипсин); кератопластики (дентальный еолкосерил). Для системного приема назначали нестероидные противовоспалительные средства (бутадион, вольтарен, мелоксикам), антибиотики (амоксиклав, ципрофлоксацин, азитромицин), антигистаминные препараты (klaritin), поливитаминовые комплексы. Подвижные зубы 9 шинировали. При необходимости проводили дополнительное хирургическое лечение - открытый кюретаж пародонтальных карманов, гингивэктомию.

Активность щелочной фосфатазы определяли реакцией азосочетания с а-нафтилфосфатом натрия по методу М.Г. Шубина (1965). Компьютерная морфометрия произведена с помощью системы для анализа клеточного изображения с программным пакетом «CitoW». Выполняли контрастирование изображения по гистограмме яркости, бинаризацию изображения с его автоматическим сканированием для измерения суммарной площади и средней оптической плотности продукта цитохимической реакции. Для характеристики результатов компьютерной морфометрии применен интегральный цитохимический показатель - произведение оптической плотности продукта реакции и его суммарной площади в цитоплазме[4,7].

Вариационные ряды измерений преобразовывали в сводные электронные таблицы и производили консолидацию этих таблиц. Для определения статистической достоверности различий между средними величинами двух выборок вычисляли критерий Стьюдента с показателем достоверности различия. Проведен параллельный клинико-цитохимический мониторинг состояния тканей пародонта и нейтрофильных лейкоцитов крови у больных, которые находились под диспансерным наблюдением по поводу хронического генерализованного катарального гингивита (ХГКГ) и хронического генерализованного пародонтита (ХГП)[3,6].

Хронический катаральный гингивит Пациенты без железодефицитной анемии до начала лечения предъявляли жалобы на кровоточивость десен при приеме пищи и чистке зубов, боль в 10 деснах, неприятный запах изо рта. При осмотре выявлено большое количество зубных отложений, гиперемия и отечность десен, индекс РМА составил $42,2 \pm 2,2$ %. Пародонтальные карманы и патологическая подвижность зубов отсутствовали. В нейтрофильных лейкоцитах крови больных

(таблица 1) активность миелопероксидазы снижена в 1,4 раза по сравнению с контрольной группой ($p < 0,001$). Активность НАДФН-оксидазы увеличена в 1,4 раза ($p < 0,001$), активность щелочной фосфатазы повышена в 2,6 раза ($p < 0,001$). После лечения. Через 1 месяц после начала лечения визуальнoinструментальная оценка состояния тканей пародонта выявила признаки ремиссии хронического катарального гингивита у 33 из 39 больных (84,6 %). Наблюдалось уменьшение или полное отсутствие признаков воспаления, индекс РВІ $0,32 \pm 0,1$ балла, индекс РМА $4,27 \pm 1,2$ %. Показатели функционально-метаболической активности нейтрофилов крови больных подверглись существенным изменениям в направлении их нормализации[1,4].

Активность миелопероксидазы увеличилась в 1,4 раза ($p < 0,001$), в то время как активность НАДФН-оксидазы снизилась в 1,4 раза ($p < 0,001$). Эти показатели не имеют статистически значимых отличий от таковых контрольной группы ($p > 0,05$). Активность щелочной фосфатазы снизилась в 2,5 раза ($p < 0,001$) и приблизилась к нормальному значению ($p < 0,01$). Пациенты с железодефицитной анемией до лечения жаловались на боль и кровоточивость десен при приеме пищи и чистке зубов, неприятный запах изо рта, сухость слизистой оболочки полости рта, парестезии, извращение вкуса, И головокружение, слабость. Было выявлено большое количество зубных отложений, в области пародонта исследованных зубов наблюдали наличие выраженного генерализованного воспалительного процесса: гиперемия и отечность, положительный симптом кровоточивости десневой борозды. Пародонтальные карманы, подвижность и смещение зубов отсутствовали. В нейтрофильных лейкоцитах крови больных активность миелопероксидазы снижена в 2,1 раза по сравнению с нейтрофилами здоровых людей контрольной группы ($p < 0,001$)[4,6].

Активность НАДФН-оксидазы снижена, а не повышена ($2,67 \pm 0,05$ против $8,71 \pm 0,11$ отн. ед.). Активность щелочной фосфатазы в обоих случаях повышена ($6,77 \pm 0,06$ и $7,99 \pm 0,09$ отн. ед.). Хронический генерализованный пародонтит Пациенты без железодефицитной анемии до начала лечения жаловались на болезненность и кровоточивость десен во время приема пищи и при чистке зубов, изменение цвета и формы десны, неприятный запах изо рта, подвижность и боль в зубах от различных раздражителей. У всех больных этой группы с ХГП лёгкой и средней тяжести выявлены обильные зубные отложения, гиперемия и

отечность десен, кровоточивость при зондировании. Для больных с пародонтитом легкой степени тяжести было характерно наличие пародонтальных карманов глубиной 3-3,5 мм, а у пациентов с ХГП средней тяжести определялись пародонтальные карманы глубиной 4—5 мм, появление подвижности зубов 1-2 степени и их смещение. Индекс РМА $62,2 \pm 0,7$ %, индекс кровоточивости РВІ - $3,14 \pm 0,12$ балла. Рентгенологически при пародонтите легкой степени (рисунок 2) определялась деструкция костной ткани межзубных перегородок до 1/3 длины корней[2,5].

Список использованной литературы:

1. Axtamovich R. A. et al. To Study and Assess the Condition of the Mouth in Children with Congenital Cliffs of the Lip and Palate //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 378-380.
 2. Axtamovich R. A. et al. Features of Surgical Methods for the Elimination of Congenital Bilateral Cleft Lip and Palate //International journal of health systems and medical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 127-129.
 3. Камалова Ф.Р. Изменение микрофлоры и неспецифических факторов защиты у детей при воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области. «Актуальные вопросы стоматологии детского возраста» // Вторая Всероссийская научнопрактическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения профессора Сайфуллиной Халимы Мухлисовны. Сборник научных статей. – 2019. – С. 70-74.
 4. Камалова Ф.Р. Изучение важных аспектов в развитии гнойно-воспалительных процессов челюстно-лицевой области у детей //Проблемы биологии и медицины. - 2017. - № 4,1 (98). – С. 69.
 5. Орзиев З.М., Сулейманова Г.Т. Региональные причины железодефицитной анемии у женщин фертильного возраста //Биология и интегративная медицина 2018, 4(21), 74-82.
 6. Рахматова Д.С. Болалар орасида тиш кариеси касаллиги текширилаётган болаларнинг клиник хусусиятлари //Биология и интегративная медицина 2022, 5(58), 136-146.
 7. Рахматова Д.С. Эрта ёшдаги болалар тиш кариесини олдини олишда тиш ҳолатининг динамикасини ўрганиш //Биология и интегративная медицина 2021, 4(51), 24-37.
 8. Турдиев Ш.М. Актуальные проблемы современной стоматологической помощи //Биология и интегративная медицина 2019
- Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OFMIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL

MUCOSA// European Journal of Molecular medicine volume 2, No.2, March 2022
Published by eJournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly
Requirements for the authors.

Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-
INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN
PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21 Issue 1